

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368700>

УДК 378.096

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

О.В. Григораш,

зав.каф.,

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,

г. Краснодар

А.Л. Федоренко,

зам. дир. по учебно-воспитательной работе,

МБОУ СОШ № 78,

г. Краснодар

Н.А. Багута,

преп.,

Азово-Черноморский инженерный институт,

ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

г. Зерноград

Аннотация: Стремительные темпы мирового научно-технического прогресса повышают требования к средним и высшим образовательным учреждениям, которые должны готовить конкурентоспособные кадры – интеллектуальный потенциал России. Аккредитационные показатели образовательных учреждений в нашей стране не позволяют дать объективную оценку качества подготовки обучающихся, которая является основным показателем способности образовательной организации готовить квалифицированные кадры. Предлагаемая методика оценки качества подготовки базируется на текущих оценках обучающихся и оценке квалификации педагогов, проводивших у них занятия. Раскрываются особенности расчёта качества подготовки обучающихся высших и средних образовательных учреждений, а также технологии эффективной реализации методики, в том числе организации контроля должностными лицами.

Ключевые слова: образовательная программа, качество подготовки обучающихся, квалификация педагога, контроль качества подготовки обучающихся

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF TRAINING OF STUDENTS

O.V. Grigorash,

Head of the Department,
Kuban State University,
Krasnodar

A.L. Fedorenko,

Deputy Director for Educational Work,
MBOU Secondary school No. 78,
Krasnodar

N.A. Baguta,

Lecturer,
Azov-Black Sea Engineering Institute,
FGBOU VO Donskoy GAU,
Zernograd

Annotation: The rapid pace of the global scientific and technological progress increases the requirements for secondary and higher educational institutions, which should train competitive personnel – the intellectual potential of Russia. Accreditation indicators of educational institutions in our country do not allow us to give an objective assessment of the quality of training of students, which is the main indicator of the ability of an educational organization to train qualified personnel. The proposed methodology for assessing the quality of training is based on the current assessments of students and the assessment of the qualifications of teachers who conducted classes with them. The article reveals the features of calculating the quality of training of students of higher and secondary educational institutions, as well as the technology of effective implementation of the methodology, including the organization of control by officials.

Keywords: educational program, quality of training of students, teacher qualification, quality control of training of students

Сегодня образовательные учреждения России сосредоточены не на вопросе повышения качества образования выпускников, а на улучшение аккредитационных показателей, которые в основе своей для вузов отражают результаты научно-исследовательской деятельности [1, 2]. Однако, в соответствии с ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» главная цель деятельности образовательных учреждений – обучение и воспитание обучающихся, научной деятельности в этой цели нет. Целью образовательных программ (ОП), которые формируются на основании требований государственных образовательных стандартов, является передача обучающимся известных знаний, умений и навыков, на основании которых формируются

компетенции, необходимые и достаточные выпускникам образовательных учреждений в их будущей профессии [3, 4].

Для того, чтобы выполнить требования ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» и дать объективную оценку результатам процесса обучения обучающихся по овладению ими знаний, умений, навыков и компетенций, т.е. оценку способности образовательного учреждения осуществлять подготовку квалифицированных специалистов, авторами статьи предлагаются методика оценки качества подготовки студентов по ОП, которая может быть так же применяться и для средних общеобразовательных организаций. Методика может быть использована Министерством науки и образования при аккредитации образовательных учреждений, а общеобразовательными организациями при разработке собственных методик оценки текущей подготовки обучающихся и качества образования выпускников [5-7].

Коэффициент, оценивающий качество подготовки обучающегося по ОП, определяется по формуле:

$$K_{КП} = \frac{1}{3} \left(1,5 \sum_{i=1}^d K_{Д_i} + \sum_{i=1}^p П_i + B_{ГИА} \right), \quad (1)$$

где 1,5 – весовой коэффициент, приоритета показателя качества подготовки по изучаемым дисциплинам (предметам);

d – всего изучаемых дисциплин (предметов), по которым получены оценки (средний балл);

p – всего учебных и производственных практик (в школе нет такого);

$K_{Д}$ – коэффициент качества подготовки по дисциплине (предмету);

$П$ – оценка по практике;

$B_{ГИА}$ – средний балл оценок государственной итоговой аттестации, полученных по государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы.

Коэффициент качества текущей подготовки обучающегося (по результатам семестра (четверти) или учебного года) определяется по формуле:

$$K_{КП} = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d K_{Д_i}. \quad (2)$$

Коэффициент качества подготовки обучающегося по учебной дисциплине (предмету) $K_{Д}$ определяется с учётом оценок, полученных при её изучении на разных видах занятий, а также с учётом квалификации преподавателей (учителей), которые проводили у него занятия, по формуле:

$$K_D = \frac{1}{2}(P_{3Y} + P_{II}), \quad (3)$$

где P_{3Y} – показатель знаний и умений;

P_{II} – показатель квалификации преподавателя (учителя), проводившего занятия по учебной дисциплине (предмету).

Показатель знаний и умений обучающегося по дисциплине (предмету) P_{3Y} определяется с учётом среднего балла текущих оценок CB_O , полученных во время практических, лабораторных, семинарских и других видов занятий, среднего балла оценок, полученных по результатам компьютерного тестирования CB_T и итоговой оценки I_O , полученной на экзамене или зачёте, по формуле:

$$P_{3Y} = \frac{1}{3}(CB_O + CB_T + I_O). \quad (4)$$

Показатель квалификации преподавателей высшей школы, проводивших занятия по учебной дисциплине, определяется по формуле:

$$P_{II} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{2}(CB_{K3} + O_T)K_{AZ} \right)_i, \quad (5)$$

где m – общее количество преподавателей, проводивших занятия по дисциплине;

CB_{K3} – средний балл, определяемый по результатам оценок, полученных преподавателем во время контрольных посещений его занятий должностными лицами, а также, оценок, выставяемых коллегами во время проведения открытых занятий, в период изучения обучающимися учебной дисциплины;

O_T – оценка, полученная преподавателем по результатам компьютерного тестирования, которое проводится по тем же тестовым заданиям, что и для обучающихся, но с большим их количеством и меньшим временем на ответы [8];

K_{AH} – коэффициент, учитывающий объем (время) аудиторных занятий, проводимых преподавателем по дисциплине, он определяется в относительных единицах, к примеру, если преподаватель один проводил все виды занятий, то $K_{AH} = 1$, если 30 % часов от аудиторных занятий, то $K_{AH} = 0,3$.

Поскольку в средних общеобразовательных организациях учитель проводит все занятия по одному предмету, то его квалификацию необходимо определять по формуле:

$$P_{\Pi} = \frac{1}{2}(CB_{K3} + O_T). \quad (6)$$

По рассмотренным формулам (1-6) проводится расчёт индивидуальных показателей обучающегося и преподавателя (учителя). Для того чтобы оценить качество подготовки учебной группы (класса) необходимо определить среднее арифметическое значение индивидуальных показателей обучающихся по формуле:

$$K_{KPC} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{KPi}, \quad (7)$$

где n – всего обучающихся.

Возникают правомерные вопросы: в какой период и кто должен осуществлять контроль? Как оценивать обучающихся? Какой вывод должен быть после расчёта показателей оценки качества подготовки обучающихся?

Одним из показателей аккредитации вузов и средних профессиональных образовательных учреждений является наличие внутренней системы оценки качества образования (приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 1094 от 25 ноября 2021 г. «Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования»), вузы могут применять рассмотренную методику для мониторинга качества подготовки студентов уже после первого семестра обучения, а средние образовательные учреждения после каждой четверти.

Контроль качества подготовки студентов должен быть организован учебным управлением (отделом) вуза, а непосредственными исполнителями должны быть деканаты и кафедры. Деканаты осуществляют проверку текущих и остаточных знаний студентов, в последнем случае при определении качества подготовки по ОП за период обучения, а также организуют тестирование преподавателей по определению уровня знания дисциплины и современных методик и технологий обучения. К этой работе декан факультета должен привлекать членов методической комиссии факультета, руководителей ОП и заведующих кафедрами. Заведующий организует проведение открытых занятий на кафедре, и, кроме того, поручает опытным преподавателям провести тестовый опрос по проверке качества текущей подготовки студентов [8, 9].

Контроль качества подготовки обучающихся средних образовательных учреждений организует администрация школы, педагогический совет, а также методический совет школы. К этой работе также следует привлекать органы школьного самоуправления. Согласованная работа всех вышеперечисленных структур позволяет обеспечить школьный стандарт качества. Реализация контроля качества подготовки обучающихся осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования:

- государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11-х классов; промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему миру;
- участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Изучение готовности к обучению в школе»;
- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых классов;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 5-11 классов по предметам (по решению Педагогического совета).

Немаловажную роль в вопросе качества подготовки обучающихся играет компетентность учителя. В связи с этим администрацией школы с привлечением профсоюзной организации проводится мониторинг профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования.

В таблице 1 приведены ориентировочные показатели оценки индивидуальной подготовки обучающихся и оценки учебной группы (класса).

Для образовательных учреждений, оценивание обучающихся, основного аккредитационного показателя, это только первый этап образовательной деятельности. Вторым важнейшим этапом является определение общих причин низкой успеваемости обучающихся, а также определение причин слабо усвоенных тем или разделов дисциплины (предмета). Во второй этап входит также анализ эффективности работы преподавателей (учителей). На третьем этапе должны быть разработаны организационно-методические мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся в комплексе и по отдельным дисциплинам (предметам). К этим мероприятиям, прежде всего, относится корректировка образовательного процесса, которая предполагает усовершенствование учебно-методического и материально технического обеспечения и повышение квалификации преподавателей (учителей).

Таблица 1 – Показатели оценки качества подготовки обучающихся

Оценка	Индивидуальная оценка обучающегося, по изученным дисциплинам (предметам)	Оценка группы (класса)
«5»	Если 75 % оценок «5», а остальные «4» или средний балл больше 4,74, но без «2»	Если 50 % обучающихся занимаются на «5», а остальные имеют положительные оценки: «5», «4» и «3»
«4»	Если 75 % оценок «5» и «4», а остальные «3» или средний балл больше 4,44	Если 60 % обучающихся занимаются на «5» и «4», и не более 10% на «2»
«3»	Если 75 % положительных оценок: «5», «4» и «3»	Если 80 % положительных оценок
«2»	Если не выполняется условие для получения «3»	Если не выполняется условие для получения «3»

Важным инструментом при определении знаний обучающихся по дисциплине (предмету) являются тестовые задания, которые, как правило, составляют ведущие педагоги, заинтересованные в высоких показателях обучающихся. Поэтому в образовательном учреждении должны быть разработаны методические указания по разработке тестовых заданий и экспертной оценке их качества. В состав экспертной комиссии вуза должны входить заведующий кафедрой, руководитель ОП, члены методической комиссии факультета, а также могут входить опытные преподаватели других кафедр, заинтересованные в высоком качестве подготовки студентов.

В средних общеобразовательных учреждениях в состав экспертных комиссий должны входить заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, а также председатели методических объединений учителей по предметам.

Члены экспертных комиссий должны также осуществлять оценку тестовых заданий для преподавателей (учителей), которые составляют ведущий преподаватель по дисциплине (предмету) и заведующий кафедрой. Эти тестовые задания должны иметь две части. Одна, составлена непосредственно по преподаваемой дисциплине (предмету), а вторая содержит вопросы по современным методам и технологиям обучения и знания руководящих документов, касающиеся организации образовательного процесса.

Таким образом, рассмотренная в статье методика оценки качества подготовки обучающихся, включающая оценку квалификации

преподавателей (учителей), проводивших занятия, и технологии её эффективной реализации будут способствовать повышению качества подготовки выпускников образовательных учреждений.

Список литературы

- [1] Бедерханова В.П. Высшее техническое образование: особенности и перспективы развития. / В.П. Бедерханова. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2017. № 08 (132). 1389-1399 с.
- [2] Григораш О.В. Оценка качества подготовки выпускников технических вузов по образовательной программ. / О.В. Григораш. // Бизнес. Образование. Право. – 2018. № 3 (44). 363-368 с.
- [3] Григораш О.В. К вопросу об оценке качества образования выпускников вузов [Текст]. / О.В. Григораш. // Инновации в образовании – 2019. № 4. 15-28 с.
- [4] Ефремова Н.Ф. Специфика и проблемы формирования и оценивания компетенций. / Н.Ф. Ефремов. // Современные проблемы науки и образования. – 2017. № 6. 188 с.
- [5] Григораш О.В. Оценка эффективности деятельности вузов и качества образования студентов. / О.В. Григораш. // Изв. Южного федер. ун-та. Педагогические науки. – 2018. № 7. 123-130 с.
- [6] Ефремова Н.Ф. Концептуальная модель оценки компетенций студентов. / Н.Ф. Ефремова. // Современные наукоемкие технологии. – 2019. № 7. 169-174 с.
- [7] Исаева Т.Е. Эффективность оценивания деятельности преподавателей вузов : сравнение отечественных и зарубежных методик. / Т.Е. Исаева, М.П. Чуриков, Ю.Ю. Котляренко. // Интернет-журнал Науковедение. – 2015. Т.7. № 3 (28). 154 с.
- [8] Григораш О.В. Технологии оценки эффективности учебной работы преподавателей и кафедр в технических вузах. / О.В. Григораш. // Педагогический журнал. – 2018. Т.8. № 5А. 348-356 с.
- [9] Исаева Т.Е. Конечные цели высшего педагогического образования : анализ нормативно-правовой базы и реального опыта. / Т.Е. Исаева. // Общество : социология, психология, педагогика. – 2018. № 8. 85-90 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bederkhanova V.P. Higher technical education: features and development prospects. / V.P. Bederkhanov. // Polythematic network electronic scientific

journal of the Kuban State Agrarian University (Scientific Journal of KubSAU). – Krasnodar: KubGAU, 2017. No. 08 (132). 1389-1399 p.

[2] Grigorash O.V. Assessment of the quality of training of graduates of technical universities in educational programs. / O.V. Grigorash. // Business. Education. Right. – 2018. No. 3 (44). 363-368 p.

[3] Grigorash O.V. On the issue of assessing the quality of education of university graduates [Text]. / O.V. Grigorash. // Innovations in education – 2019. No. 4. 15-28 p.

[4] Efremova N.F. Specificity and problems of formation and evaluation of competencies. / N.F. Efremov. // Modern problems of science and education. – 2017. No. 6. 188 p.

[5] Grigorash O.V. Evaluation of the effectiveness of universities and the quality of education of students. / O.V. Grigorash. // Izv. Southern federation. university Pedagogical Sciences. – 2018. No. 7. 123-130 p.

[6] Efremova N.F. Conceptual model for assessing students' competencies. / N.F. Efremova. // Modern science-intensive technologies. – 2019. No. 7. 169-174 p.

[7] Isaeva T.E. The effectiveness of assessing the activities of university teachers: comparison of domestic and foreign methods. / T.E. Isaeva, M.P. Churikov, Yu.Yu. Kotlyarenko. // Internet Journal of Science Studies. – 2015. V.7. No. 3 (28). 154 p.

[8] Grigorash O.V. Technologies for assessing the effectiveness of educational work of teachers and departments in technical universities. / O.V. Grigorash. // Pedagogical journal. – 2018. V.8. No. 5A. 348-356 p.

[9] Isaeva T.E. The ultimate goals of higher pedagogical education: analysis of the regulatory framework and real experience. / T.E. Isaeva. // Society: sociology, psychology, pedagogy. – 2018. No. 8. 85-90 p.

© О.В. Григораш, А.Л. Федоренко, Н.А. Багута, 2022

Поступила в редакцию 14.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Григораш О.В., Федоренко А.Л., Багута Н.А. Методика оценки качества подготовки обучающихся // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 108-116. URL: <https://ip-journal.ru/>